

Pâturages de genévriers : vestiges du système agroforestier traditionnel

www.af4eu.eu

Le genévrier est un arbre qui aime la lumière et qui préfère les conditions d'habitat stables

Le genévrier commun (*Juniperus communis* L.) est un arbuste ou arbrisseau héliophile à usages multiples, qui était autrefois abondant, notamment dans les pâturages et les prairies. Aujourd'hui, il ne se rencontre souvent que dans des endroits difficiles d'accès ou dans des réserves naturelles. Il est lié à des conditions d'habitat stables et ne s'adapte pas facilement aux milieux perturbés. Par ailleurs, il est classé comme espèce vulnérable en raison de sa faible capacité de reproduction. Actuellement, sa présence en Slovaquie a fortement diminué. Pour remédier à cette situation défavorable, l'introduction de systèmes agroforestiers dans la gestion des prairies permanentes et la création de pâturages à genévriers, combinant pâturage du bétail et production fruitière, est proposée. Vrchdetva, en Slovaquie centrale, est l'un des derniers endroits où l'on peut encore trouver des peuplements de genévriers à grande échelle. Pour que le genévrier commun puisse à nouveau prospérer dans cette région, il est nécessaire de réintroduire le pâturage du bétail. Cela a d'abord exigé une transformation des pâturages et des prairies, désormais en grande partie envahis par les arbres et d'autres arbustes. Ainsi, la première étape a consisté à élaguer et broyer certains genévriers dans les pâturages. Par la suite, le site a été soumis à un pâturage extensif par environ 500 moutons sur une superficie de 26 hectares. L'objectif de la coopération entre le Centre National des Forêts, l'Administration de la Protection de la Nature de la République Slovaque et un agriculteur local est de concilier objectifs économiques et de conservation, afin d'assurer un bon état des pâturages à genévriers et d'accroître la biodiversité globale dans ces zones.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Centre national des forêts, Slovaquie

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.